

**ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ
KAZAKH NATIONAL CADEMY OF CHOREOGRAPHY
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ**

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
**ХОРЕОГРАФИЯ
АКАДЕМИЯСЫ**

**ТЕМІРБЕК ҚАРАҰЛЫ ЖҮРГЕНОВТИҢ 125 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА
АРНАЛҒАН «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ» АТТЫ
II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ**

10 СӘУІР 2023 ЖЫЛ

**II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"GREAT PERSONALITIES OF THE GREAT STEPPE" DEDICATED TO THE 125TH
ANNIVERSARY OF TEMIRBEK KARAULY ZHURGENOV**

APRIL 10, 2023

**II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 125-ЛЕТИЮ ТЕМИРБЕКА КАРАУЛЫ ЖУРГЕНОВА**

10 АПРЕЛЯ 2023 ГОД

АСТАНА

ӘОЖ 793.3 (574)
ББК 85.32 (5Қаз)
Т33

РЕЦЕНЗЕНТТЕР:

Көшербаев Ж.А. – PhD докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының меңгерушісі.

Саитова Г.Ю. – өнертану кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген әртісі, Қазақ ұлттық хореография академиясы.

Т33 Темірбек Қараұлы Жүргеновтің 125 жылдық мерейтойына арналған «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның баяндамалар жинағы. – Астана: Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2023. – 216 б.

ISBN 978-9965-23-620-4

Жинақта қазақ әдебиеті мен өнерінің дамуына зор үлес қосқан, ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдени жаңғыру идеологы, халық эпосы мен музыкасының білгірі, Темірбек Қарайұлы Жүргеновтің (1898 – 1938 жж.) мұрасына арналған баяндамалар ұсынылған.

Сонымен қатар, жинақта жеке тұлғаны дамыту тәжірибесі ретінде өнер мәселелері қарастырылған. Баяндамалар би өнері, хореография, сондай-ақ цифрлық қоғамда жеке тұлғаны тәрбиелеу мәселелеріне арналған. Баяндамалар көтерілген мәселелер мен сұрақтардың құндылығын ашып, зерттеушілерге ұсынылады.

ӘОЖ 793.3 (574)
ББК 85.32 (5Қаз)

Қазақ ұлттық хореография академиясы 2023 жылғы 27 сәуірдің №9 хаттама Ғылыми кеңесінде басылымға ұсынылды.

ISBN 978-9965-23-620-4

©Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2023

**БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ
СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА**

Аннотация

В статье рассматривается биомеханический подход в процессе обучения спортивному бальному танцу, анализ движений через биомеханические процессы работы мышц. Вспомогательные упражнения для развития физических способностей спортсменов бального танца.

Ключевые слова: *биомеханика, развитие физических данных, тазобедренный сустав, работа опорно-двигательного аппарата.*

История развития биомеханики связана с именами – Аристотеля, Галена (анализ биомеханики животных и человека), Леонардо да Винчи (интерес к строению человеческого тела и его связи с движением), Рене Декарта (его труды основываются на рефлекторной теории, где причиной движений могут быть конкретные факторы внешней среды), итальянского ученого, врача, математика, физика, астронома Джованни Альфонсо Борелли. В своей книге «О движении животных» Дж. Борелли рассматривал организм человека как машину, объясняя процессы дыхания, движение крови, работу мышц с позиции механики, что по сути положило начало биомеханике как отрасли науки. Биомеханика физических упражнений, разработанная на основе динамической анатомии, создана Лесгафтом П.Ф., впоследствии преобразовалась в целый курс «Биомеханика физических упражнений». Бернштейн Н.А., Сеченов И.М. и многие другие исследователи по сей день через исследования биомеханических процессов раскрывают природу человеческого тела и его механизмов, культуру биомеханического мышления [1, с.11].

Научный интерес к изучению движений в танце появился относительно недавно. На сегодняшний день хореографическое искусство накопило достаточный объем теоретических знаний о движении. Хореографическое искусство и хореографическая

педагогика опирается на практический опыт науки, в том числе биомеханики, которая непосредственно изучает движение, и в том числе танцевальное. Так как без основных законов и принципов биомеханики хореография развиваться не сможет, а еще более важным является то, что сами танцевальные техники лишатся объективности и научной обоснованности. Специфика хореографического искусства и спорта, в частности спортивного бального танца тесно связан с физическим совершенствованием человеческого тела, развитием физических способностей. Синтез спорта и искусства дал бальным танцам новый виток развития, который способствует постоянному развитию и модернизации техники спортивного бального танца, а также двигательных способностей и исполнительского мастерства танцоров. Все это требует высокопрофессиональной физической подготовки. Методы выработки технических навыков и развития двигательных способностей также требуют особого подхода при подготовке будущих специалистов. Использование биомеханического подхода в процессе обучения спортивному бальному танцу позволяет анализировать движение, через биомеханические процессы работы мышц, которые задействованы в движении, развивать их двигательные качества, которые способствуют не только в достижении высокого уровня профессиональной компетенции, а также, в свою очередь, предотвращают травмы опорно-двигательного аппарата. Уже сегодня каждый специалист в области хореографического образования имеет понимание устройства человека, его анатомии и физиологии, обращая внимание на индивидуальные особенности обучающихся.

Конечно, стоит отметить, что техника танца не везде еще преподается без какого бы то ни было анатомического анализа. И бальный танец не исключение. Проводя межпредметную связь дисциплин бального танца с дисциплиной «Биомеханика движений в хореографии» автор в своей статье рассматривает биомеханический процесс работы тазобедренного сустава у спортсменов спортивно-бального танца, так как работа тазобедренного сустава у артистов участвует в многообразии движений и, соответственно, амплитуда движений в нем значительно больше. Именно эти особенности формируют возможность развития верхней выворотности. Подвижность тазобедренного сустава в норме составляет при сгибании и разгибании 120° из них 105° на сгибание, 15° на разгибание. Отведение и приведение возможно по отношению к средней

линии на 80-90°. Разворот внутри и наружу составляет всего около 40-50°. Развитие выворотности тазобедренного сустава достигается повседневной тренировкой в зале. И если мы рассмотрим кости таза (Рис. 1), можно увидеть, как расположены вертлужные впадины, в которые входят головки бедренных костей, образуя шаровидный тазобедренный сустав. Строение глубокой суставной впадины будет позволять бедренной кости свободно подниматься в направлениях вперед, в сторону, назад, а также выворачиваться наружу или внутрь, что часто можно видеть при исполнении больших бросков ног на различную высоту (*Grands battements jetés*, *Battements développés*, *arabesques* и др.).

Рис. 1. Кости таза [2, с.170]

Но если раньше считалось, что большая амплитуда движения в тазобедренном суставе свойственна только артистам балета, то сегодня трансформация бального танца способствует постоянному развитию и модернизации техники, что требует совершенствования своего исполнительского мастерства, а также своих двигательных способностей. И именно знания биомеханических процессов помогают усилить физическую готовность мышц к сложно координационным действиям, которые свойственны специфике бального танца. Танцевальные фигуры, особенно латиноамериканской

программы, требуют последовательных суставных движений и мышечных сокращений. При быстром темпе исполнения в танце, при большом количестве движений в тазобедренном суставе может происходить как ущемление самой капсулы, так и надрывы в области в подвздошно-бедренной связки, что приведет к ноющим болям, которые временно нарушают функцию сустава. Также при опускании ноги с высоты 90° ее сухожилие может защемиться в суставе. Когда сухожилие подвздошно-поясничной мышцы соприкасается с головкой или малым вертелом бедренной кости, это может привести к травме (Рис. 2).

Рис. 2. Мышцы тазового пояса [2, с.171]

Защемление можно предотвратить и избежать путем поддержания гибкости и растяжки в тазобедренном суставе, путем вспомогательных упражнений, направленных на развитие группы мышц бедра (медиальной или внутренней).

Чтобы прогрессировать в хореографии, необходимо добиваться согласованности и точности всех движений, а также осознавать свое положение в пространстве. Требуется знание

таких понятий, как «положение тела», «поза тела», которые имеют различия, так как положение тела характеризуется помимо позы еще ориентацией, местом тела, что позволяет разбираться с направлениями движения. Разделяя свое тело на три воображаемые плоскости, мы рассмотрим анатомические термины, обозначающие локализацию в Таблице 1.

Анатомические термины, обозначающие локализацию

Таблица 1

Термин	Объяснение термина	Примеры и пояснения
Фронтальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, переднюю и заднюю	Помогает в поиске центра тяжести
Сагиттальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, правую и левую	Дает возможность увидеть симметрию или асимметрию левого и правого
Горизонтальная плоскость	Плоскость, мысленно разделяющая тело на две части, верхнюю нижнюю	

Данные анатомические понятия прежде всего определяют положение и перемещение нашего тела в пространстве. Что, в свою очередь, позволит правильно анализировать движение, чтобы оно совершалось чисто, без отклонений, не создавая побочных движений. Использование построения осей и плоскостей человеческого тела в спортивном танце дает возможность тренерам и спортсменам расширить поиск скрытых проблем парного танца. Точнее определить решение двигательных задач и использовать их при анализе технических проблем и взаимообусловленных двигательных действий спортсменов.

Далее необходимо рассмотреть действия мышц, которые берут начало на костях таза и влияют на движения тазобедренного сустава Таблица 2. [3, с.62-63].

Действие мышц, берущих начало на костях таза, влияющих на движения тазобедренного сустава

Таблица 2

Движение	Мышцы, принимающие участие в его осуществлении	Расположение на бедре
Приведение бедра (движение вокруг сагиттальной оси сустава)	Короткая, длинная, большая приводящая мышца, нежная мышца, гребешковая мышца	Медиальная группа мышц бедра
Отведение бедра (движение вокруг сагиттальной оси сустава в другую сторону)	Средняя и малая ягодичные мышцы, грушевидная, близнецовые, внутренняя запирательная мышца	Наружные тазовые мышцы
Сгибание бедра (движение вокруг фронтальной оси сустава)	Подвздошно-поясничная мышца, напрягающая широкую фасцию, четырехглавая мышца	Внутренние мышцы таза, и они же медиальные бедра
Разгибание бедра (движение вокруг фронтальной оси сустава в другую сторону)	Большая ягодичная мышца, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца, двухглавая мышца бедра, большая приводящая мышца	Мышцы задней поверхности бедра
Супинация (латеральное движение вокруг вертикальной оси сустава)	Большая ягодичная мышца, наружная и внутренняя запирательные мышцы, квадратная мышца бедра, грушевидная мышца, близнецовые мышцы	Наружные и внутренние мышцы
Пронация (медиальное движение вокруг вертикальной оси сустава)	Мышца, напрягающая широкую фасцию, портняжная мышца, отдельные пучки средней и малой ягодичной мышцы	Наружная группа мышц таза
Сгибание, отведение, вращение бедра и сгибание колена	Портняжная мышца (позволяет сидеть на полу по-турецки)	Отходит от гребня подвздошной кости, по диагонали пересекает переднюю поверхность бедра и прикрепляется к переднемедиальной поверхности голени

Таким образом, мы можем иметь основные анатомические понятия работы мышц бедра. Бедрa в спортивно-бальном танце, а именно, в латиноамериканской программе, работают по принципу восьмерки. Скручивания бедра вокруг своей оси создают в танце достаточно амплитудные движения всего тела, в тазобедренном суставе, где, в свою очередь, участвует верхняя часть тела, лопатки, передача веса тела с одной ноги на другую. Это очень координированное и физически сложное движение, особенно, в ускоренном музыкальном темпе, что требует достаточной пластики тела и гибкости суставов. Но при исполнении часто можно увидеть, какую ошибку допускают спортсмены допускают ошибку, оседая на опорной ноге, и это дает излишний лордоз (изгиб) в поясничном отделе. Увлекаясь внешними факторами, желая дать больше амплитуды движения, спортсмены забывают при этом о правильной работе мышц и суставов. Если возьмем специфичную «браш» позицию, это статичная и неподвижная поза, но все шаги проходят через это положение, еще его называют нейтральным положением. При исполнении данной позы мы часто видим неправильную работу поясничного отдела. То есть танцор растягивает противоположную сторону опорной ноги, сторону опорной ноги выводит вперед, чтобы сохранить квадрат, и отводит бедро в сагиттальной оси, происходит небольшая ротация, и, самая главная проблема, – оседание на опорное бедро. Хотя тазобедренный сустав и является самым крупным сочленением в опорно-двигательной системе человека, на который приходится нагрузка, в несколько раз превышающая вес тела, но факторами, способствующими появлению болей в тазобедренном суставе, могут стать чрезмерные нагрузки, обусловленные занятиями спортом и тяжелым физическим трудом. Что, также в свою очередь, может привести к различным патологиям в позвоночнике, травмам коленного и голеностопного суставов. Тазобедренная область располагается в середине тела, поэтому возникающие здесь проблемы скажутся и на других частях тела. Важно предотвратить эти проблемы или уменьшить их воздействие на организм, уделяя особое внимание повышению подвижности суставов. Таким образом, если добавить определенный комплекс упражнений на растяжку до и после физической нагрузки, то можно избежать ряда физических проблем.

Контроль качества действий, выполняемых исполнителем, должен помогать и способствовать грамотному, комфортному

движению с рациональным использованием физических сил и энергии, которые со временем трансформируются в определенный результат. Именно этот основополагающий принцип биомеханики необходим во всех методах обучения исполнительскому мастерству в спортивно-бальной хореографии, поскольку мы имеем дело с «живым организмом», телом танцора. Качественное исполнение танцевальных элементов и их автоматизация приведет к преобразованию этих элементов в более сложные, что и составляет основу прогресса, развития и конкуренции в танцевальном спорте. Нужно понимать, что технический уровень танцора напрямую связан с его уровнем физической подготовленности. Именно методы биомеханики помогают усилить физическую готовность мышц к сложно координационным действиям, через разбор танцевальных фигур, анализ и совершенствование каждого действия, технического элемента. Понимание, того какие мышцы необходимо задействовать, позволит совершать более эффективные движения, так как наше тело представляет собой поразительное сочетание энергии и информации.

Списки использованных источников:

1. Нейматов Э.М. Прикладная биомеханика в спортивной медицине и остеопатии/ Э.М. Нейматов, С.Л. Сабинин. – Москва: Медицинское информационное агентство, 2016. – 448 с.: ил.
2. Хаас Ж.Г. Анатомия танца / Ж.Г. Хаас; пер. с англ. В.М. Боженков. – Минск: Попурри, 2019.
3. Томкевич М.С. Основы анатомии, физиологии, биомеханики и медицины с элементами возрастной физиологии. Учебное пособие для студентов балетмейстерских факультетов театральных вузов. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. – 104 с.

Даниярбеков Нұрәлем Қайратұлы – студент 3 курса, ОП В028-Хореография, 6В02104- Педагогика спортивного бального танца, Казахская национальная академия хореографии, Астана, Казахстан.

Научный руководитель: **Агзамова Диана Олеговна** – старший преподаватель кафедры педагогики, Казахская национальная академия хореографии, Астана, Казахстан.